

ANTEPROJETO NÚMERO 142 DO CONCURSO DO EDIFÍCIO-SEDE DA PETROBRÁS RJ, 1967

OLIVEIRA, LUCIANA MONZILLO DE (1)
Universidade Presbiteriana Mackenzie
luciana.oliveira@mackenzie.br

OLIVEIRA, ADRIANA MONZILLO DE(2)
Fundação Armando Álvares Penteado
amoliveira@faap.br

RESUMO.

O período compreendido entre o final da década de 1960 e início dos anos 1970, no Brasil, foi historicamente denominado como “milagre econômico”. Correspondeu a uma época de amplas transformações na infraestrutura das grandes cidades brasileiras. O Rio de Janeiro, apesar ter perdido a categoria de capital do Brasil a partir de 21 de abril de 1960, continuou vigorando como uma importante centralidade de prestação de serviços, comércio e turismo, recebendo investimentos em diferentes setores. Em 1954, estabeleceu-se na cidade a primeira sede da empresa Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobrás. A empresa foi se expandindo e em pouco mais de uma década, sua administração estava pulverizada em diferentes prédios, o que levou a proposição da sua centralização administrativa em um único local. Assim, a partir de 1965 a empresa começa as tratativas para a realização de um concurso de arquitetura para sua nova sede. Em 17 de maio de 1968, uma comissão escolhia o trabalho vencedor: o projeto elaborado pela equipe liderada por Roberto Luis Gandolfi. Os projetos das 5 equipes finalistas foram publicados em revistas especializadas, porém os outros projetos não foram divulgados, sendo que entre eles havia uma equipe formada por 6 jovens de São Paulo, liderados por Eurico Prado Lopes e composta por: Conrado Jorge Heck, seu irmão Carlos Henrique Heck, Tito Lívio Frascino, Flávio Marcondes e Luiz Benedito Castro Telles. Diante desse contexto, a presente pesquisa propõe apresentar o anteprojeto realizado pela equipe de Eurico Prado Lopes, com o objetivo de identificar as relações com o partido arquitetônico do projeto vencedor. Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa de base historiográfica envolvem: levantamento de dados em bases secundárias relacionadas ao concurso de arquitetura, e em base primária, a partir do acervo profissional do arquiteto Luiz Benedito Castro Telles; descrição e análise da proposta do anteprojeto número 142.

Palavras-chave: CONCURSO DE ARQUITETURA, PETROBRÁS, LUIZ BENEDITO CASTRO TELLES

1. INTRODUÇÃO

O concurso de arquitetura é um processo utilizado há mais de dois milênios, mas sua definição mais precisa foi apresentada somente em 1801 por Quatremère de Quincy, quando publicou o verbete “concursos” na *Encyclopédie Méthodique* 1. Neste período entre o final do século XVIII e início do século XIX, a Europa estava passando por transformações políticas, econômicas, sociais e culturais, em função da Revolução Industrial da Inglaterra e da Revolução Francesa.

De acordo com Quincy, o termo concurso exprime a ideia de comparação: “Esta palavra é usada para expressar, no campo das artes, a maneira pela qual as produções artísticas podem ser avaliadas pela comparação que sua proximidade permite fazer entre si” 2. Ao mesmo tempo o autor ressalta que apesar de parecer uma ideia simples, ela traz implicações inerentes ao processo de escolha: “Esta ideia é uma daquelas que, pela sua simplicidade, se encontram em todos os cenários, mas também como todas as ideias deste tipo, só é simples pelo seu princípio, é infinitamente complexa na aplicação das suas consequências” 3.

Porém, Sobreira ressalta que a ideia de concurso não se refere apenas a escolha de uma opção entre as várias apresentadas, trata-se também de um momento de dar visibilidade a diferentes pensamentos:

O concurso de arquitetura, como instrumento de contratação de projetos, não apenas permite a escolha de uma solução entre diversas, como também expõe as possibilidades e pensamentos – convergentes e divergentes – em determinado momento e lugar. Trata-se de um evento que, em geral, prioriza o esforço de muitos e o julgamento qualitativo, em detrimento da notoriedade ou da individualidade. 4

O concurso de arquitetura também pode ser visto como uma ferramenta de contratação com um processo mais transparente, a ser utilizada tanto pela esfera pública quanto privada.

Os concursos nacionais públicos e privados de arquitetura e urbanismo no Brasil são vistos, pela maioria dos arquitetos e urbanistas, como um importante instrumento de escolha do melhor projeto, e como parte de um processo próprio do estado democrático e de direito. Podemos dizer, de maneira geral, que têm contribuído para o aprimoramento da produção do espaço urbano, para o reconhecimento social e para um exercício profissional baseado na igualdade de oportunidades aos arquitetos e urbanistas. 5

Além disso os concursos de arquitetura propiciaram, nesse longo período em que vem sendo utilizado como ferramenta de contratação, momentos de convergências, assim como de divergências. Em geral, a expectativa seria que os resultados finais fossem prioritariamente convergentes, pois é o que se espera de um processo democrático de seleção que envolve um grupo especial de juízes, mas nem sempre isso acontece.

O processo de seleção envolve em contrapartida o processo de descarte das demais proposições, e em alguns momentos da história da arquitetura, algumas propostas descartadas trouxeram ideias e intenções que se transformaram em conceitos e reflexões que perduraram ao longo do tempo 6. Assim, os concursos de arquitetura podem ser vistos como um acervo relevante de propostas, ideias e conceitos.

Com o objetivo de discutir a relevância dos concursos de arquitetura como “capital simbólico”, conforme mencionado por Sobreira 7, o presente texto apresenta um projeto participante, mas não premiado, do

concurso da Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro, em 1967. O trabalho selecionado é o anteprojeto realizado pela equipe de Eurico Prado Lopes. Como objetivo secundário, busca-se ampliar a discussão sobre a importância dos concursos de arquitetura, para além da ação projetual, mas para as relações e conexões que são propiciadas nesses momentos de intenso trabalho coletivo de grupos de arquitetos que agem por total conta e risco e dentro de prazos reduzidos. Nesse caso específico, a participação no concurso permitiu a aproximação entre o jovem Luiz Benedito Castro Telles e Eurico Prado, três anos mais velho, que a partir de então, formaram uma parceria profissional que perdurou por mais 16 anos e que tem entre as obras realizadas pelo escritório, o Mercado de Pinheiros e o Centro Cultural São Paulo.

2. O CONTEXTO HISTÓRICO DO PAÍS NO FINAL DA DÉCADA DE 1960 E INÍCIO DOS ANOS 1970

O período compreendido entre o final da década de 1960 e início dos anos 1970, no Brasil, foi historicamente denominado como período do “milagre econômico”. Correspondeu a uma época de amplas transformações na infraestrutura das grandes cidades brasileiras, impulsionadas pelo desenvolvimento da indústria automobilística nacional, que levou consequentemente à implantação de vias expressas, construção de pontes e viadutos, assim como fomentou a construção de edifícios públicos e privados, impactando diretamente o desenho urbano das cidades⁸.

A cidade do Rio de Janeiro, apesar ter perdido a categoria de capital do Brasil a partir de 21 de abril de 1960, continuou vigorando como uma importante centralidade de prestação de serviços, comércio e turismo, recebendo investimentos em diferentes setores. Em 1954, estabeleceu-se na cidade a primeira sede da empresa Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, na Avenida Rio Branco. A empresa havia sido criada em 3 de outubro de 1953, durante o governo do presidente Getúlio Vargas, através da Lei nº 2.004/53, que também estabeleceu o monopólio estatal da exploração e produção de petróleo no Brasil. A empresa foi se expandindo e em pouco mais de uma década, sua administração estava pulverizada em diferentes prédios pela cidade, o que levou a proposição da sua centralização administrativa em um único local.

Assim, a partir de 1965 a empresa começa as tratativas para a realização de um concurso de arquitetura para sua nova sede⁹. Inicialmente pensou-se em uma concorrência fechada e privada entre um grupo de arquitetos, assim como havia acontecido com o concurso realizado em 1959 para o projeto do Banco de Londres e América do Sul (atual Banco Hipotecário Nacional) em Buenos Aires.

Depois a empresa acabou optando pela realização de um concurso aberto em nível nacional. O Edital do Concurso foi publicado na edição do Diário Oficial da União de 29 de abril de 1966, estabelecia que o concurso seria realizado em duas etapas. Inicialmente o local escolhido para a implantação da nova sede da Petrobrás foi o terreno de 3.228 metros quadrados, localizado entre a Avenida Presidente Vargas, Rua dos Andradas, Rua Teófilo Otoni e Rua Conceição, porém logo após a conclusão da 1ª etapa do concurso, verificou-se que a área do terreno ficou superada diante do rápido crescimento da Petrobrás e sua tendência constante de expansão¹⁰.

Para a primeira etapa do concurso, inscreveram-se 136 equipes, sendo que foram analisadas 32 propostas e entre estas foram selecionados os 5 projetos que seriam desenvolvidos na 2ª etapa do concurso 11. As 5 equipes selecionadas foram: Paulo de Mello; Miguel Alves Pereira; Manoel Roberto Siqueira de Figueiredo; Roberto Luiz Gandolfi e David Araujo Benedicto Ottoni (Pacheco, 2004). Ressalta-se que a equipe liderada por Paulo Mendes da Rocha, com a colaboração de Pedro Paulo de Melo Saraiva, Sami Bussab, João Eduardo de Gennaro e Miguel Juliano, não foi selecionada. Assim como a equipe de Conrado Jorge Heck (inscrição nº 142), da qual também eram integrantes, seu irmão Carlos Henrique Heck, Eurico Prado Lopes, Tito Lívio Frascino, Flávio Marcondes e Luiz Benedito Castro Telles.

3. OS PROJETOS DA EQUIPE VENCEDORA

O projeto classificado na 1ª etapa do concurso pela equipe liderada por Roberto Luiz Gandolfi compreendia um edifício retangular, estruturado por uma malha de 24 pilares, composta por 6 pilares distantes 14 metros entre si, por 4 pilares com 9 metros de distância entre si. A malha estrutural estava recuada em relação ao perímetro da torre, seguindo a obrigatoriedade de criar uma galeria com 7 metros de largura na face voltada para a Avenida Presidente Vargas e 4 metros para as demais faces.

O volume foi dividido em quatro partes no sentido vertical: 1ª parte - térreo e 1º pavimento, recuados com relação aos pavimentos superiores; 2ª parte - compreendia o 2º, 3º e 4º pavimentos, que apresentava um conjunto de volumes retangulares de concreto de diferentes dimensões, que se apoiavam entre os pilares externos, criando uma marquise; 3ª parte - 22 pavimentos tipo, com volume regular e fachadas alinhadas e contínuas; e 4ª parte - a cobertura da edificação, circundada por um fechamento de concreto aparente, predominantemente em planos cegos, com poucas aberturas e com altura proporcional a dois pavimentos.

A proposta de um volume quadripartido foi um partido projetual que se diferenciou dos demais quatro concorrentes selecionados, que em sua maioria propuseram um volume único ou um volume bipartido, com pavimento térreo recuado e bloco superior único.

Em 1967, para o desenvolvimento da 2ª etapa do concurso, foi selecionado pelo Serviço de Engenharia da Petrobrás, um novo terreno, o lote A-1 da Esplanada de Santo Antônio, 850 metros ao sul do terreno anteriormente escolhido. O novo lote de formato retangular media 80 metros por 125 metros de comprimento, com 10 mil metros quadrados de área, localizado próximo do Largo da Carioca, na esquina da Avenida Chile com a Avenida República do Paraguai.

Para essa nova etapa, o grupo liderado por Gandolfi propôs uma edificação em volume único, com 110 metros de altura e mais 15 de profundidade para abrigar dois subsolos. A área total edificada era de 120 mil metros quadrados distribuídos em 26 andares.

Manteve-se a proposta de uma malha estrutural regular, mas em formato quadrangular, de 6 por 6 pilares, com dimensões padronizadas de 12,50 metros de distância entre os pilares. As 4 faces do volume apresentam os pilares recuados em 6,25 metros. Assim a planta do pavimento tipo resultou em um quadrado de 75 por 75 metros e área total de 5625 metros quadrados.

Quanto à volumetria, manteve-se a proposta quadripartida, mas com o acréscimo de áreas livres que foram propostas para auxiliar na iluminação e ventilação naturais dos pavimentos tipos do 3º ao 26º andar. Esses espaços livres que aparecem de forma alternada na volumetria, receberam projeto paisagístico de Roberto Burle Marx e são decorrentes da proposta de alternância dos pavimentos-tipos com ocupação plena, formando um quadrado, e as plantas de pavimentos em formato de “cruz” e “H”.

4. O PROJETO DA EQUIPE N° 142

Eurico Prado Lopes (formado em 1963 pela FAU-Mackenzie) liderou a equipe que se inscreveu no concurso sob o número 142 e que era composta pelos arquitetos Conrado Jorge Heck e seu irmão Carlos Henrique Heck (ambos formados pela FAU-USP em 1964), Tito Lívio Frascino (formado pela FAU-Mackenzie, em 1964), Flávio Marcondes e Luiz Benedito Castro Telles (ambos formados na turma da FAU-Mackenzie, de 1966).

A proposta do grupo foi apresentada como um pré-zoneamento que foi representado como um estudo ao nível de anteprojeto, com o objetivo de fixar as linhas gerais e os princípios básicos adotados para a solução do conjunto. A estratégia utilizada pelo grupo, foi apresentar desenhos em croquis das principais soluções adotadas para alguns pontos específicos, sempre dentro do conceito da flexibilidade de uso da edificação.

A volumetria foi pensada a partir de um volume único prismático de planta retangular. Com relação às circulações, optou-se pela circulação vertical centralizada no pavimento tipo e circulação horizontal concentrada em um eixo principal (Figura 1):

A circulação vertical concentrada em um único eixo foi a solução que melhor atendeu às necessidades, circulação de público, de controle, circulação de documentos, circulação de funcionários etc. A circulação horizontal foi encarada da mesma forma, resultando na concentração de todas as circulações horizontais (público, funcionários, documentos etc.) em um único eixo, excetuando-se a circulação de serviço, que, se bem que convenientemente ligada ao eixo principal, mantém sua independência funcional. A circulação principal ficou definida por um sistema de árvore axial, possibilitando a comunicação biunívoca entre quaisquer das partes do edifício, de maneira direta e controlada. 12

Figura 1: Concurso Edifício-Sede da Petrobrás no Rio de Janeiro, 1967 - croqui esquemático da proposição de um núcleo central de circulação vertical para o projeto do edifício-sede da Petrobrás. Acervo Luiz Telles, 1967.

Com relação à estrutura, ela foi pensada a partir da irradiação de um sistema radial de vigas que conectam o núcleo central com os pilares periféricos e aparentes em todo o perímetro da planta de formato retangular, que corresponderia a somatória de dois quadrados perfeitos (Figura 2):

Foi concebida como um esqueleto capaz de receber com grande variedade de possibilidades e da forma a mais variada possível, todas as circulações, seja de pessoas, equipamentos, ar-condicionado, água, esgotos, etc., capaz de abrigar grandes e pequenas salas, capaz de tornar o edifício uma ferramenta de trabalho, sem, contudo, deixar de valorizar com suas proporções, o homem que dele se utiliza. 13

Figura 2: Concurso Edifício-Sede da Petrobrás no Rio de Janeiro, 1967 - Croquis esquemático da proposição de um núcleo central estendido para a circulação vertical, a partir do qual, concentra a circulação horizontal dos pavimentos. Acervo Luiz Telles, 1967.

A proposta da estrutura radial estava diretamente relacionada com os seguintes objetivos construtivos e espaciais (Figura 3):

1. Aproveitar ao máximo as aberturas para o espaço externo;
2. Utilizar grandes vãos livres sem recorrer a estrutura onerosa;
3. Estrutura capaz de receber sistema axial de circulação e instalações;
4. Maior independência entre a circulação vertical e estrutura;
5. Maiores alturas livres quando destinadas a maiores áreas;
6. Facilidades construtivas;
7. Unidade da estrutura e unidade das fundações. 14

Figura 3: Concurso Edifício-Sede da Petrobrás no Rio de Janeiro, 1967 - Croquis esquemático do pavimento térreo, mostrando a possibilidade de acesso por todos os lados e croquis em corte parcial da edificação, do Edifício-Sede da Petrobrás. Acervo Luiz Telles, 1967.

Observa-se que a estrutura ganhou um protagonismo formal e compositivo e ao mesmo tempo fomentou a proposição de um pavimento térreo com acessos livres ao pedestre em todas as faces do volume (Figura 4): A estrutura impõe-se como a dominante do partido plástico, pois ela expressa em si só as intenções do projeto e assume aspectos dinâmicos, relacionando o edifício com o movimento da grande avenida, criando aspectos variados e diversificações dos reflexos, luz e sombra, e volumes. 15

Figura 4: Concurso Edifício-Sede da Petrobrás no Rio de Janeiro, 1967 - Planta esquemática do pavimento térreo do Edifício-Sede da Petrobrás. Acervo Luiz Telles, 1967.

As perspectivas do volume prismático demonstram que os pilares retangulares propostos apresentavam dimensões variáveis até a altura aproximada de um terço da altura total da edificação, conformados por uma base retangular com maior área no pavimento térreo e diminuindo continuamente até alcançar sua dimensão retangular padrão e constante prosseguindo até o topo da edificação (Figura 5).

Figura 5: Concurso Edifício-Sede da Petrobrás no Rio de Janeiro, 1967 - Perspectivas com vista a partir da Avenida Getúlio Vargas, do Edifício-Sede da Petrobrás. Acervo Luiz Telles, 1967.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um concurso de arquitetura pode ser analisado a partir de seu objetivo e função principal que seria escolher uma proposta projetual que represente a melhor solução para uma determinada demanda, mas também pode ser estudado e compreendido como uma forma de reflexão sobre o seu papel enquanto forma de divulgação de diferentes pensamentos e conceitos, até mesmo contraditórios, inerentes ao processo de produção do projeto arquitetônico.

O partido arquitetônico adotado pela equipe de Eurico Prado Lopes e Luiz Telles para o Concurso do edifício-sede da Petrobrás no Rio de Janeiro, em 1967, propunha um núcleo central estendido para a circulação vertical, a partir do qual irradiava-se uma sequência de pilares periféricos ao volume, cuja trama ficava aparente nas quatro fachadas do volume da edificação. A intenção de liberar todo espaço entre o núcleo central e a periferia do edifício expressava o conceito da laje livre de apoios intermediários que poderia proporcionar maior liberdade e flexibilidade na organização interna dos escritórios. A proposta vencedora do concurso liderada por Roberto Gandolfi, baseou-se em uma modulação rígida e padronizada, que induzia a uma ocupação interna uniforme e condicionada aos espaços pré-estabelecidos do ritmo regular da estrutura. Essa divergência compositiva na concepção do espaço, assim como em relação a outros aspectos dos partidos adotados por ambas as equipes, demonstra a liberdade de expressão e proposição de soluções projetuais, que são elementos intrínsecos e inerentes ao processo criativo que envolve um concurso de arquitetura.

Ressalta-se que o Concurso para o edifício-sede pode ser considerado como a primeira entre outras contribuições da Petrobrás para a valorização e reconhecimento da relevância da arquitetura brasileira. No decorrer de seus mais de 70 anos de atuação, a empresa promoveu outros arquitetos e edificações significativas e representativas para o campo da arquitetura.

6. NOTAS

- 1 Quincy, Quatremère. "Encyclopédie Méthodique" – Architecture. Tomo II (Paris, 1801).
- 2 Quincy, Encyclopédie, 1801, 35.
- 3 Quincy, Encyclopédie, 1801, 36.
- 4 Sobreira, Fabiano. "Dinâmicas do jogo: concursos de arquitetura em revista: 1935 a 1971". (Brasília, Universidade de Brasília, 2018), 25.
- 5 Suzuki, Eduardo; Padovano, Bruno; Guadanhim, Sidnei. "A eficácia dos concursos nacionais de arquitetura e urbanismo no Brasil de 1984 a 2012" (São Paulo, Vitruvius, 2018), 1.
- 6 Sobreira, Dinâmicas, 2018.
- 7 Sobreira, Dinâmicas, 2018.
- 8 Bastos, Maria, Brasil: arquiteturas após 1950 (São Paulo: Perspectiva, 2011).
- 9 Maurício, Jayme. "Itinerário das Artes Plásticas: Sede da Petrobrás". Correio da Manhã, 2º Caderno (junho 1965), 2.
- 10 "Mudança da Petrobrás está começando e durará um ano. Jornal do Brasil, 1º Caderno, (julho 1973), 15.
- 11 Pacheco, Paulo. "O risco do Paraná e os Concursos Nacionais de Arquitetura: 1962-1981" (Curitiba, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2004).
- 12 Memorial. Prancha com o Anteprojeto para o Concurso do Edifício-Sede da Petrobras no Rio de Janeiro, 1966, 1.
- 13 Memorial, 1966, 1.
- 14 Memorial, 1966, 1.
- 15 Memorial, 1966, 1.

7. REFERÊNCIAS

- Bastos, Maria, Brasil: arquiteturas após 1950. São Paulo: Perspectiva, 2011.
- Edital. "Regulamento do concurso de Arquitetura para a escolha de anteprojeto do Edifício-sede da Petrobrás." Diário Oficial da União, Seção 1, Brasília, DF, (abril 1966): 55.
- Maurício, Jayme. "Itinerário das Artes Plásticas: Sede da Petrobrás". Correio da Manhã, 2º Caderno (junho 1965): 2.
- Memorial. Prancha com o Anteprojeto para o Concurso do Edifício-Sede da Petrobras no Rio de Janeiro, 1966.
- "Mudança da Petrobrás está começando e durará um ano. Jornal do Brasil, 1º Caderno, (julho 1973): 15.
- Pacheco, Paulo. "O risco do Paraná e os Concursos Nacionais de Arquitetura: 1962-1981". Curitiba, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2004.
- Quincy, Quatremère. "Encyclopédie Méthodique" – Architecture. Tomo II (Paris, 1801).
- Sobreira, Fabiano. "Dinâmicas do jogo: concursos de arquitetura em revista: 1935 a 1971". Brasília, Universidade de Brasília, 2018.
- Suzuki, Eduardo; Padovano, Bruno; Guadanhim, Sidnei. "A eficácia dos concursos nacionais de arquitetura e urbanismo no Brasil de 1984 a 2012" São Paulo, Vitruvius, 2018.

(1) Luciana Monzillo de Oliveira – Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde atua como professora da graduação na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, desde 1997. Também é professora titular do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário da Fundação Armando Álvares Penteado, desde 1998.

(2) Adriana Monzillo de Oliveira – Doutora em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora titular do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário da Fundação Armando Álvares Penteado, desde 1991.